

O CASAMENTO DE MENORES EM TIMOR-LESTE

Elaborado por

João da Cruz da Imaculada de Araújo Gomes;

Priscilla Antónia Dias Ximenes;

TJM de Jesus

PESQUISA CIENTÍFICA

2026

RESUMO

A presente obra pretende analisar o fenómeno do casamento de menores em Timor-Leste, à luz da legislação nacional, do costume e das práticas sociais. Para efeitos deste estudo, entende-se por casamento de menores toda união matrimonial em que pelo menos um dos nubentes não tenha ainda atingido a maioridade civil, fixada nos 17 anos pelo Código Civil de Timor-Leste (CCTL). Importa, contudo, distinguir esta noção da idade mínima absoluta para casar, uma vez que o artigo 1490.º, alínea a), estabelece como impedimento dirimente a idade inferior a 16 anos, sendo o casamento entre os 16 e os 17 anos juridicamente possível mediante autorização parental ou suprimento judicial.

Apresenta, ainda, um enquadramento jurídico e sociocultural do casamento, com recurso à Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CRDTL), ao Código Civil e às normas consuetudinárias, com destaque para a prática do barlaque, que mantém forte influência nos casamentos tradicionais.

A recolha de dados quantitativos, baseada em inquéritos e entrevistas nos sucos de cinco postos administrativos (Aileu, Atabae, Ermera, Liquiçá e Manatuto), revelou a persistência do casamento precoce em várias comunidades, sobretudo em contextos de pobreza, baixa escolaridade e pressão social. Identificou ainda implicações negativas para os menores envolvidos, nomeadamente a interrupção da educação, riscos para a saúde materna e perda de autonomia.

Conclui-se que, apesar da proteção legal existente, a prevalência de normas tradicionais e a fraca aplicação da lei permitem a continuidade do fenómeno. Recomenda-se o reforço da educação comunitária sobre os direitos das crianças, o envolvimento das autoridades locais na fiscalização e a harmonização entre o direito costumeiro e o direito formal, de modo a garantir a proteção efetiva dos menores.

Palavras chaves: *Casamento infantil, casamento precoce, casamento dos menores, casamento barlaqueado, casamento das crianças, casamento em Timor-Leste.*

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Deus.

Agradecemos a todos aqueles que já mostraram a disponibilidade para a conclusão desta pesquisa, nomeadamente, a comunidade dos Sucos: Dato, Hatuquessi, Liurai, Selo Malere, Aissirimou, Bandudato, Sau, Aiteas, Talimoro, Riheu, Atabae e Aidabaleten. Agradecemos em especial, aos Administradores dos Postos Administrativos de: Aileu, Atabae, Ermera, Liquiçá e Manatuto, cuja autorizações foram úteis nas fases de entrevistas.

Por fim, não esquecemos de agradecer aos quadros docentes e funcionários da Faculdade de Direito da Universidade Nacional Timor Lorosa'e, que já disponibilizaram os seus tempos para acompanhar o processo da conclusão dessa pesquisa.

DEDICATÓRIAS

Dedicamos este trabalho aos que sofreram dos efeitos do casamento com a menor idade. Em qualquer lado do mundo, especialmente em Timor-Leste.

“realis ac personalis hominis ad hominem
proportio, quae servata servat societatem;
corrupta, corrumpit”

- DANTE

ABREVIACÕES E SIGLAS

Alfela – Assistência Legal ba Feto no Labarik.

CCTL – Código Civil de Timor-Leste.

Cfr. – Confere, etc.

CRDTL – Constituição da República Democrática de Timor-Leste.

Ed. – Edição.

etc. – *et cetera*: e outros.

INDDICA – Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança.

P. – Página.

PRADET – Psychosocial Recovery and Development in East Timor.

ONG – Organização Não Governamental.

ONU – Organização das Nações Unidas.

UNFPA – United Nations Population Fund.

UNDP – United Nations Development Program.

ÍNDICE

O CASAMENTO DE MENORES	i
RESUMO	ii
AGRADECIMENTOS	iii
DEDICATÓRIAS	iv
ABREVIACÕES E SIGLAS	vi
ÍNDICE	vii
INTRODUÇÃO	1
ENQUADRAMENTO GERAL	2
1. IDEIAS GERAIS DO CASAMENTO E DOS MENORES	2
2. CONSAGRAÇÃO NORMATIVA DO CASAMENTO	4
2.1. CONSTITUIÇÃO	4
2.2. CÓDIGO CIVIL	5
3. NORMAS CONSUETUDINÁRIAS	6
4. CASAMENTO DE MENORES	7
4.1. NOÇÃO	7
4.2. ADMISSIBILIDADE	8
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO CASAMENTO DOS MENORES	12
1. FATORES CULTURAIS, ECONÓMICOS E SOCIAIS	12
2. RESULTADOS DE PESQUISA	13
2.1. METODOLOGIA	13
2.2. ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVOS DO INQUÉRITO – INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS	14
2.2.1. DOS ENTREVISTADOS	14
2.2.1.1. IDADES	14
2.2.1.2. SEXO	14
2.2.1.3. NÍVEL DE EDUCAÇÃO	14

2.2.2.	DA MATÉRIA DA ENTREVISTA	15
2.2.2.1.	PERCEÇÃO SOBRE O TERMO CASAMENTO	15
2.2.2.2.	MOTIVOS PRINCIPAIS DOS CASAMENTOS DOS MENORES	15
2.2.2.3.	CONSIDERAÇÃO QUE É OU NÃO UMA PRÁTICA COMUM	16
2.2.2.4.	Impacto a saúde reprodutiva dos menores do sexo feminino e impactos psicológicos.....	16
2.2.2.5.	Conhecimento se há ou não há proibição legal.....	17
2.2.2.6.	Necessidade das pessoas em conhecer as leis	17
2.2.2.7.	Propostas de Intervenção – Estratégias para prevenir o casamento infantil e socializar as leis.....	18
	CONCLUSÃO	20
	BIBLIOGRAFIA.....	1

INTRODUÇÃO

Na República Democrática de Timor-Leste, a família ainda considerada como tronco comum da resolução de litígios pois é uma instituição social nuclear e antiga que exista na sociedade. Serve como a instituição fundamental que regula a vida social e ajuda resolver os conflitos que existe na sociedade.

A noção tradicional da família em Timor-Leste abrange a composição extensa que incluem os pais, avós, crianças, tios, primos de sangue ou por casamento e outros parentes. Todos os membros femininos da família, incluindo tias, primas e, em alguns casos, vizinhas mais próximas, podem ser considerados como mãe da criança. O mesmo princípio aplica-se aos membros masculinos¹.

Há que distinguir entre o casamento dos menores e casamento infantil. Este último, refere-se a prática recorrente nas sociedades europeias antigas e medievais. Da esfera mundial, em 2018 segundo dados da UNICEF, mais de 700 milhões de mulheres em todo o mundo casaram enquanto crianças, das quais 250 milhões casaram com menos de 15 anos de idade. Mesmo assim, a relevância do casamento infantil é muito próxima ao entendimento geral desta pesquisa, pois, trata-se da celebração do casamento, pelo qual, não cumpre um dos requisitos gerais, que a norma jurídica já estabelece.

Por fim, de acordo com o relatório 2022, o casamento dos menores em Timor-Leste, afetou 3,2% dos adolescentes, com marcada desigualdade de género, pois 5,5% das raparigas estavam casadas face a 1,1% dos rapazes.²

¹ Nelinho VITAL, *A Reforma do Direito de Família em Timor-Leste: Promovendo um Sistema forte e autenticamente timorense*, Palestra realizada na Faculdade de Direito da Universidade de Macau, 2017, p.231

² INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA DE TIMOR-LESTE [INETL, I.P.] (2022), *Fertility and Nuptiality Summary Report: 2022 Timor-Leste Population and Housing Census*. INETL, I.P., P. 9.

ENQUADRAMENTO GERAL

1. IDEIAS GERAIS DO CASAMENTO E DOS MENORES

Em primeiro lugar, a família é constituída pelas pessoas que se encontram ligadas pelo casamento pois não é uma pessoa jurídica, coletiva, portadora de diferentes vontades dos seus membros. Entretanto, a família é uma comunidade particularmente propícia à realização pessoal de certas pessoas (ex; os cônjuges, os parentes, os afins). As fontes das relações jurídico familiares definidos pelo artigo 1466.º do CCTL³ são o casamento, parentesco, afinidade e a adoção

O casamento vem da raiz da palavra *casar* (casa) com o sufixo *-mento*. Essas palavras são da mesma família, pois, nelas há algo de comum quanto à origem; neste caso o radical de todas é a palavra casa, que já havia em latim, onde significava "**cabana; pequena quinta; tenda**".⁴

O casamento é uma fonte das relações jurídico-familiares e consiste na união entre duas pessoas de sexo diferente que dispõem de capacidade matrimonial e manifestam consentimento livre para constituir família mediante plena comunhão de vida, com direitos e deveres recíprocos (nomeadamente respeito, fidelidade, coabitação, cooperação e assistência). Distingue-se da união de facto, que corresponde a uma comunhão de vida entre duas pessoas fora do modelo formal de casamento e sem o mesmo estatuto jurídico.

Nos termos do artigo 118.º do CCTL⁵, considera um menor como uma pessoa que não tiver ainda completado dezassete anos de idade. Assim, todas as pessoas que, desde nascem até completarem 17 anos de idade entram nessa categoria.⁶ Portanto, os

³ **Artigo 1466º do CCTL (Fontes das relações jurídicas familiares):** *São fontes das relações jurídicas familiares o casamento, o parentesco, a afinidade e a adoção.*

⁴ in Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, <https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/casa-casal--casamento/4942> [consultado em 07-02-2025].

⁵ **Artigo 118º do CCTL (Menores):** *É menor quem não tiver ainda completado dezassete anos de idade.*

⁶ Pedro Pais de VASCONSELOS (2007), *Teoria Geral do Direito Civil*, 4ª Ed. Almedina, P. 111.

menores, estão sujeitos ao poder paternal, exceto se casarem antes (apenas a partir dos 16 anos).⁷⁸

Por outro lado, a noção e conceito, de “criança”, não foram sempre como nos dias de hoje e nem sempre existiram mecanismos de proteção para os pequenos seres humanos que coabitam na esfera dos adultos. Segundo JEAN-JACQUES ROUSSEAU, as pessoas têm pena da criança; no entanto, não veem que a raça humana teria perecido se um homem não tivesse começado por ser uma criança. O casamento dos menores, que originou-se do termo casamento infantil na era antiga e pré-moderna, era encarado como “comum” e “lícito” nas algumas civilizações, como na China e Roma Antiga.⁹ De forma específica, há também uma outra designação normativa específica sobre a categoria das pessoas que se enquadram na categoria, especialmente os que merecem de ser protegidos nomeadamente os que não tenha completado dezoito anos de idade¹⁰ e uma outra designação sobre as idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos como jovens.¹¹

⁷ Norberto MARTINS (2007), *Direito da Família e dos Menores: Parte 2, Direitos das Crianças*, Manual de apoio ao Curso M7, Projecto Apoio ao Desenvolvimento dos Sistemas Judiciários (no âmbito do Programa PIR PALOP II – VIII FED) Formação contínua para Magistrados, P. 107 (disponível em: <http://www.cs mj.cv/images/sampled data/fruits hop/MANUAL---D.compressed.pdf>).

⁸ Isso também alinha com o **artigo 4.º da Lei N.º 6/2023 de 1 de Março Lei de Proteção das Crianças e Jovens em perigo (Definições)**: 1. Para efeitos da presente lei, considera-se: b) «Criança ou jovem», a pessoa com idade inferior a 17 anos (Disponível em: https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2023/serie_1/SERIE_I_NO_8.pdf).

⁹ Nuno Miguel Picardo Lopes Lucas GONÇALVES (2018), *Casamento Infantil e a Ordem Jurídica Internacional - Estudo dos Instrumentos de Direitos Humanos na Ásia e no Médio Oriente*, Dissertação no âmbito do Mestrado em Direito e Prática Jurídica com especialização em Direito Internacional e Relações Internacionais da Universidade de Lisboa, Lisboa, P. 19, *apud* ROUSSEAU, Jean-Jacques, Émile: *Or, Treatise on Education*, D. Appleton and Company (1909), New York, P. 2.

¹⁰ **Artigo 2.º do Diploma Ministerial N.º 3 /2022 de 9 de Fevereiro sobre o Regulamento Interno da Organização e Funcionamento do Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, I. P. (Definição de criança)**: Para efeitos do presente diploma, considera-se criança toda a pessoa que não tenha completado dezoito anos de idade.

¹¹ *Cfr.* Resolução do Governo N.º 27/2016 de 31 de Agosto que aprova a Política Nacional da Juventude 1.3 Definição de Juventude, P. 139, disponível em: https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2016/serie_1/SERIE_I_NO_34.pdf

2. CONSAGRAÇÃO NORMATIVA DO CASAMENTO

2.1. CONSTITUIÇÃO

Nos termos do artigo 39.º da CRDTL, o casamento constitui uma instituição jurídica fundamental, integrada no quadro da proteção da família, da promoção da igualdade de género e da dignidade da pessoa humana. O Estado reconhece a família como célula base da sociedade e como condição essencial do desenvolvimento harmonioso da personalidade, ao qual associa proteção especial com natureza de garantia institucional. Esta proteção abrange tanto as relações individuais como a instituição familiar no seu todo e mantém para a família um espaço de autonomia perante o Estado.¹²

O direito de constituir e de viver em família, consagrado na Constituição, não se restringe ao casamento como única forma de organização familiar. Embora o casamento tenha uma proteção específica, a Constituição admite outras formas de estruturação das relações familiares, como a união de facto, a filiação ou a adoção. A formulação aberta da norma reflete uma visão inclusiva, que reconhece a diversidade das formas de constituição da família, sem impor um modelo rígido ou estático.¹³

O casamento assenta no princípio da consensualidade, isto é, no livre consentimento das partes, e na plena igualdade de direitos entre os cônjuges. Estes princípios asseguram uma decisão autónoma, livre e consciente, e excluem práticas costumeiras que imponham casamentos forçados ou arranjados sem consentimento dos nubentes. A igualdade de direitos entre os cônjuges traduz-se numa partilha de responsabilidades em todas as dimensões da vida familiar, desde a escolha da residência até à educação dos filhos e à gestão dos bens comuns. O casamento não deve criar relações de

¹² Pedro Bacelar de VASCONCELOS, *et. al.*, (2011), *Constituição RDTL Anotada*, Editor: Direitos Humanos-Centro de Investigação Interdisciplinar Escola de Direito da Universidade do Minho Campus de Gualtar, Braga, P. 157-160.

¹³ IDEM

subordinação ou dependência entre os cônjuges, nem permitir a interferência de terceiros nas decisões fundamentais da vida conjugal.¹⁴

2.2. CÓDIGO CIVIL

A noção do casamento encontra-se previsto no artigo 1467º do CCTL, onde dispõe que: «Casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida, nos termos das disposições deste Código.» O casamento é, portanto, um contrato, no sentido do DIREITO CIVIL. O casamento configura um negócio jurídico bilateral, pois pressupõe o acordo entre duas partes. Apenas existe casamento quando os nubentes são pessoas de sexo diferente; a lei considera inexistente o ato celebrado entre pessoas do mesmo sexo, nos termos do artigo 1517.º, alínea e), do CCTL. Assim, o acordo deve visar a constituição de família mediante plena comunhão de vida (*consortium omnis vitae*).

Esta comunhão de vida, tem que ver com os deveres conjugais, que a lei também enumera (artigo 1560º do CCTL)¹⁵. Os cônjuges vinculam-se reciprocamente aos deveres de respeito, fidelidade, coabitação, cooperação e assistência. A terminologia legal nesta matéria utiliza casamento para o ato de casar; os contraentes designam-se nubentes antes da celebração, passam a esposados no momento da cerimónia e, após a celebração, são cônjuges.¹⁶

O casamento tem natureza de contrato no âmbito do DIREITO CIVIL e constitui um negócio jurídico bilateral, assente no acordo entre as partes. A validade do casamento

¹⁴ Pedro Bacelar de VASCONCELOS, *et. al.*, *op.cit.*, P. 157-160.

¹⁵ **Artigo 1560º do CCTL (Deveres dos cônjuges):** Os cônjuges estão reciprocamente vinculados pelos deveres de respeito, fidelidade, coabitação, cooperação e assistência

¹⁶ José Moreira das NEVES (2007), *Direito da Família e dos Menores: Parte I. Casamento e Filiação*, Manual de apoio ao Curso M7, Projecto Apoio ao Desenvolvimento dos Sistemas Judiciários (no âmbito do Programa PIR PALOP II – VIII FED) Formação contínua para Magistrados, P. 15 (disponível em: <http://www.csmj.cv/images/sampled/fruitshop/MANUAL---D.compressed.pdf>).

exige a declaração de vontade de ambos os nubentes; a falta de vontade válida de um deles determina a invalidade do casamento nos termos previstos pelo CCTL.¹⁷

3. NORMAS CONSUETUDINÁRIAS

O DIREITO COSTUMEIRO matrimonial timorense é muito diverso, no qual, diferente de região para a região, porém a sua validade continua a ser amplamente reconhecido, especialmente nas zonas onde o acesso às instituições estaduais e à administração da justiça é mais limitado. Um dos institutos mais conhecidos é o "*barlaque*", que, apesar das variações regionais, está presente em todo o território. O barlaque corresponde ao casamento tradicional, que envolve o pagamento de um dote pela família do noivo à da noiva, como uma compensação pela perda de um membro da família. O dote funciona como garantia do comportamento dos cônjuges. A esposa pode abandonar o marido em caso de maus-tratos, e o marido deve pagar novo dote se voltar a casar. Em caso de infidelidade da mulher, o marido pode repudiá-la e exigir a devolução do dote. O valor do dote resulta de negociação entre as famílias e pode ser pago em animais, jóias ou dinheiro. Se o casamento termina por morte ou divórcio, procede-se à restituição do dote à família da mulher.¹⁸

A aceitação do direito matrimonial costumeiro timorense pode ser problemática, pois o artigo 17.º da CRDTL garante a igualdade entre homens e mulheres, e o CCTL reforça a igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. No entanto, o sucesso da codificação civil dependerá da capacidade do novo regime de coexistir com os aspetos essenciais do direito costumeiro, que continua a ser amplamente utilizado na resolução

¹⁷ João de Castro MENDES, Miguel Teixeira de SOUSA, Direito da Família, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1990/1991, p.38-39 (artigo 1517.º n.º 1 alínea c) do CCTL)

¹⁸ No momento da elaboração dessa obra como referência, ainda não entrou em vigor, o actual Código Civil, portanto, designou-se por Ante-Projeto do Código Civil: Cfr. Jaime VALLE (2004), *O Casamento na Ordem Jurídica Timorense Actual: Perspectivas de Evolução*, no prelo (cópia cedida pelo autor), P. 15 *apud* SANTOS, António Marques dos "O Sistema Jurídico de Timor-Leste – Evolução e Perspectivas", Estudos de Direito Internacional Privado e de Direito Público, Coimbra, P. 595 e ss (disponível em: <https://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Valle-Jaime-O-Casamento-na-Ordem-Juridica-Timorense-Actual-Perspectivas-de-Evolucao.pdf>).

dos problemas do quotidiano. A evolução do direito dirá se o novo Código Civil conseguirá equilibrar essas duas realidades.¹⁹

A incorporação de casamentos realizados de acordo com a tradição timorense, estes formalizados através de um processo declaratório pelas autoridades locais.²⁰ O Código Civil reconhece o casamento barlaqueado monogâmico, sendo este a expressão comum dos usos e costumes em relação ao casamento adotado em Timor-Leste. Entende-se que a incorporação do casamento tradicional, conjugada com as normas garantidoras do consentimento livre dos contraentes e as opções de realização de outros tipos de casamentos para aqueles que querem constituir uma família, não impõe algum questionamento sobre a sua harmonia com os direitos fundamentais, especificamente a igualdade de gênero.²¹

4. CASAMENTO DE MENORES

4.1. NOÇÃO

Retirando da definição do artigo 1536º do CCTL²², tem a correspondência ao matrimónio celebrado por pessoa que ainda não atingiu a maioridade. Se o menor casar sem autorização dos pais, do tutor ou sem suprimento judicial, mantém a condição de menor quanto à administração dos bens que leve para o casal ou que venha a receber

¹⁹ Jaime VALLE (2004), *op cit.*, P. 16.

²⁰ Nelinho VITAL (2017), *A Reforma do Direito de Família em Timor-Leste: Promovendo um Sistema Forte e Autenticamente Timorense*, Apresentação feita na Palestra realizada na Faculdade de Direito da Universidade de Macau, P. 228 (disponível em: http://www.networktimor.org/uploads/1/1/9/7/119766361/nelinho_vital_pp.227_-_236.pdf).

²¹ IDEM, P. 229.

²² **Artigo 1536º do CCTL (Casamento de menores):** 1. *O menor que casar sem ter obtido a autorização dos pais ou do tutor, ou o respectivo suprimento judicial, continua a ser considerado menor quanto à administração de bens que leve para o casal ou que posteriormente lhe advenham por título gratuito até à maioridade, mas dos rendimentos desses são arbitrados os alimentos necessários ao seu estado.* 2. *Os bens subtraídos à administração do menor são administrados pelos pais, tutor ou administrador legal, não podendo em caso algum ser entregues à administração do outro cônjuge durante a menoridade do seu consorte; além disso, não respondem, nem antes nem depois da dissolução do casamento, por dívidas contraídas por um ou ambos os cônjuges no mesmo período*

posteriormente por título gratuito (como doações ou heranças) até atingir a maioridade. Dos rendimentos desses bens são fixados os alimentos necessários ao seu estado.

Os bens subtraídos à administração do menor ficam sob a administração dos pais, do tutor ou de um administrador legal e não podem, em caso algum, ser entregues à administração do outro cônjuge enquanto subsistir a menoridade. Além disso, esses bens não respondem por dívidas contraídas por um ou por ambos os cônjuges durante o período de menoridade, quer antes, quer depois da dissolução do casamento. Por outro lado, este contraria com a definição que ONU propôs, sobre o casamento infantil que é considerado como qualquer união antes da maioridade, ou seja, antes dos 17 anos em Timor-Leste, e casamento precoce como aquele que ocorre antes dos 18 anos.²³ Trata-se dos institutos completamente diferente, onde, um é uma consagração de caráter imperativo geral para as da idade de infância, entretanto o outro é dos que já tem pelo menos uma ideia clara sobre o que é que os interessados percebem perfeitamente o que é que está a celebrar, pois já ultrapassa o período da infância, entretanto ainda não pode cumprir o requisito da idade permitida pela lei.

4.2. ADMISSIBILIDADE

Percebemos que uma pessoa quando já perfizeram a maioridade já podem atuar vários atos incluindo casar. Contudo, a lei exigida conforme o CCTL é de 17 anos²⁴, os que ainda não completado 17 anos de idade considera-se menor.

De acordo com o artigo 63.º n.º 1 do CCTL; a personalidade adquire-se no momento do nascimento completo e com vida, MOTA PINTO realça que o nascimento se entende como a separação do filho do corpo materno, pois com essa separação já completou o requisito para o homem adquire a personalidade jurídica²⁵.

²³ Cfr: <https://www.diligenteonline.com/casamento-precoce-em-timor-leste-desafios-consequencias-e-aco-es-legais-para-protoger-mulheres-e-criancas/>. Não se utiliza o termo casamento precoce, porém, casamento dos menores, pois, coincide com a definição do artigo 118.º do CCTL.

²⁴ 16 anos já podem casar através da emancipação, artigo 128.º e artigo 118.º do CCTL

²⁵ Carlos Alberto da MOTA PINTO, *Teoria Geral do Direito Civil*, 4.ª ed., Coimbra Editora, p.201

Tocamos ao artigo 1489.º do CCTL, “tem capacidade para contrair casamento todos aqueles em quem se não verifique algum dos impedimentos matrimoniais previstos na lei.” Segundo o Código Civil Anotado português, existe três requisitos dos contratos em geral: a capacidade dos contraentes, o mútuo consenso, e o objeto possível. Ainda neste artigo, o objetivo do casamento é para constituir a família porque o casamento é o germen da sociedade conjugal. A família é uma instituição social e constitui como célula fundamental da sociedade.²⁶

No que respeita aos impedimentos matrimoniais, o CCTL distingue impedimentos dirimentes absolutos e impedimentos dirimentes relativos. Esta distinção repercute-se na validade do casamento, porque os impedimentos dirimentes constituem causas legais que tornam o casamento inválido quando presentes.

Nos termos do artigo 1490.º do CCTL, os impedimentos dirimentes que impedem a celebração válida do casamento são os seguintes: idade inferior a dezasseis anos; demência notória, mesmo durante os intervalos lúcidos, bem como interdição ou inabilitação por anomalia psíquica; e casamento anterior não dissolvido, seja católico, civil ou barlaqueado monogâmico, ainda que o respetivo assento não conste do registo do estado civil.

Não estamos a referir-nos ao casamento civil; existem casos em que menores de 12 ou 13 anos já “casaram”, isto é, vivem em união e têm filhos, apesar de não reunirem a idade legal exigida para contrair casamento. Há indícios que nas áreas mais remotas, os menores contraíram, com preferência ao casamento barlaqueado-monogâmico sem ter conhecimento que essa modalidade de casamento também só pode celebrado por quem tiver a capacidade matrimonial exigida na lei civil (artigo 1485.º do CCTL²⁷).

²⁶ Pires de LIMA e Antunes VARELA, *Código Civil Anotado*, Volume IV, 2.ª Revisão revista e actualizada, Coimbra, 1992, P. 76-77

²⁷ **Artigo 1485º do CCTL (Capacidade civil):** *O casamento católico e o casamento barlaqueado monogâmico só podem ser celebrados por quem tiver a capacidade matrimonial exigida na lei civil*

O primeiro dos impedimentos dirimentes absolutos é a falta da idade nupcial. Realçamos que o casamento é anulável se algum dos nubentes ainda não tinha atingido a idade nupcial ou a idade mínima (em TL, 16 anos através da emancipação) e preencher a maturidade física e psíquica conforme o que está exigida na lei²⁸.

O artigo 1490.º do CCTL, é impedimento dirimente absoluto “a idade inferior a dezasseis anos”. Falar disso, pensamos que os menores consagrados no CCTL (artigo 118.º) são considerados incapazes e carecem da capacidade para o exercício de direitos. Verdadeiramente, todas as capacidades são supridas pelo poder paternal.

Ao longo da vida, o ser humano evolui e desenvolve-se de forma progressiva. No plano jurídico, a idade funciona como critério central que distingue as fases da vida, primeiro num período de dependência dos cuidadores e depois numa etapa em que a pessoa adquire capacidades físicas, intelectuais e psíquicas que lhe permitem governar-se e administrar os seus bens.²⁹.

A lei civil divide a vida humana em duas fases, nomeadamente a menoridade e a maioridade, a primeira é aquela que está compreendida entre o dia do nascimento (complete e com a vida) e a segunda, aquela que se inicia quando o indivíduo perfazer 18 anos (em TL, 17 anos de idade). O regime da menoridade não é uniforme, é considerado como um estado civil, o qual está marcado por situação de dependência em relação a outras pessoas (os pais, tutor, curador)³⁰.

O artigo supramencionado fixa-se um limite mínimo de idade para contrair o matrimónio, quem não tiver completado a idade dos dezasseis anos, sofre de uma verdadeira incapacidade de gozo para a realização do casamento. A fixação desse limite tem variado de Estado para Estado³¹.

²⁸ Francisco Pereira **COELHO**, Guilherme de **OLIVEIRA**, *Curso de Direito da Família*, Volume I, 4ª ed., Coimbra Editora, 2014, pp.252-253

²⁹ Luís Carvalho **FERNANDES** e José Brandão **PROENÇA**, *Comentário ao Código Civil: Parte Geral*, Universidade Católica Editora, 2014, P.266

³⁰ Luís Carvalho **FERNANDES** e José Brandão **PROENÇA**, *op.cit.*, P. 266-267

³¹ Antunes **VARELA**, *Direito da Família*, 3ª ed., 1.º volume, Livraria Petrony, 1993, P. 219-220

VARELA afirma que tem duas razões fundamentais porque apliquem a idade nupcial; uma, de natureza fisiológica, ligada à ideia da *copula carnalis* e de outra, de caráter psicológico, mais relacionada com a vontade do que o desenvolvimento fisiológico dos nubentes³².

³² **IDEM**, P.222 (copula carnalis é o elemento essencial da comunhão matrimonial da vida)

CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO CASAMENTO DOS MENORES

1. FATORES CULTURAIS, ECONÓMICOS E SOCIAIS

Teoricamente, encontram-se várias ideias para esclarecer a existência dos casamentos de menoridade. Deste sentido, todos estão em consenso de que os casamentos dos menores não são admissíveis.

Na perspetiva doutrinária, antes de tudo, revela que o casamento dos menores apresentam um defeito, apesar de que o casamento³³ em si é uma das concretizações do princípio da autonomia privada, nas relações familiares.³⁴ Mesmo que o princípio da autonomia privada do DIREITO CIVIL exige a interferência mínima do Estado nas relações jurídicas dos particulares, no Direito da Família, esta autonomia assume uma forma mais limitada, onde é reduzida à simples liberdade de celebrar um contrato.³⁵ Uma destas limitações é apresentada mesmo na idade (artigo 1490.º alínea *a*) do CCT), portanto a idade de menor corresponde a uma incapacidade prototípica³⁶.

Houve casos, em que as autoridades locais pretenderam mediar as famílias para realizar o casamento entre um adulto, que cometeu de forma reiterada abuso sexual a uma menor de 14 anos e 4 meses, e a sua vítima, uma vez que o abuso sexual resultou na gravidez da própria, mas deste caso, não entra no âmbito do presente artigo, pois é no domínio do DIREITO PENAL, devido a sua contrariedade com a Constituição e das leis, especialmente Código Penal.³⁷

³³ Casamento entra como um dos tipos do negócio jurídico, nomeadamente o negócio bilateral, pessoal, formal, entre vivos, e familiares, *in*

³⁴ Carlos Alberto da **MOTA PINTO** (2005), *Teoria Geral do Direito Civil*, 4.ª Edição por António Pinto Monteiro, e Paulo Mota Pinto, Coimbra Editora, P. 102-107.

³⁵ IDEM, P. 121-124.

³⁶ José de Oliveira **ASCENSÃO** (2000), *Direito Civil Teoria Geral*, Vol. I, Introdução | As Pessoas | Os Bens, 2.ª Edição, Coimbra Editora, P. 179.

³⁷ Factos registados no Acórdão do Tribunal de Recurso, em decisão do Processo n.º 194 CO-2019-TR, de 11 de novembro de 2020, p. 2-4.7 *in* JUS Jurídico Social (2022), *Relatório Lei e Prática do Processo Penal nos casos de Violência Baseada no Género em Timor-Leste*, P. 41, disponível

2. RESULTADOS DE PESQUISA

2.1. METODOLOGIA

Esta pesquisa recorreu a métodos mistos para a recolha de dados. Foi realizado um inquérito quantitativo com o objetivo de obter dados sobre as causas e consequências das principais problemáticas em foco na investigação: o conhecimento geral sobre o casamento, a quantidade das pessoas casadas com a menoridade, a perceção pessoal sobre o casamento de menores, os efeitos, ou seja, as implicações do casamento em causa.

O inquérito foi feito através das entrevistas diretamente aos membros da comunidade dos sucos, dos cinco postos administrativos diferentes, nomeadamente Liquiçá, Manatuto, Aileu, Ermera e Atabae. Os sucos que fazem parte a esses postos, são: Dato, Hatuquessi; Sau e Aiteas; Aissirimou e Selbi Malere; e Atabae e Aidabaleten. A quantia das pessoas entrevistadas para cada suco é de 10 pessoas.

Por outro lado, os métodos qualitativos incluíram os resultados dos artigos, discussões e diplomas publicadas pelas entidades públicas e as organizações não governamentais como, *INDDICA, I.P., JU, S, The Asia Foundation, Fokupers, Alfela, PRADET, Plan International, REDE FETO, e Care International.*

A recolha de dados quantitativos e qualitativos decorreu entre Outubro de 2024 e Maio de 2025. No entanto o processo de elaboração desta escrita, realizou-se através das seguintes fases:

1. Coordenação: colaboração dos quadros dos docentes nomeadamente Com o Decano da Faculdade de Direito da Universidade Nacional Timor Lorosa'e: Professor Doutor José Tomás Alves, Vice-Decano dos Assuntos

em: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-08/relatorio_lei_e_pratica_vbg28novfportugues.pdf

Académicos: Mestre P.^e Júlio Crispim Ximenes Belo, e Vice-Decano dos Assuntos Financeiros: Mestre Estevão Fernandes Sanches.

2. Análise de dados e análise documental: analisada a informação recolhida.

3. Revisão bibliográfica abrangente da literatura existente sobre o tema, tanto documento físico tanto as publicações online.

4. A língua usada no inquérito é tétum, pois, maioria dos entrevistados não são as pessoas que na verdade eram preparadas para dar respostas sofisticadas.

2.2. ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVOS DO INQUÉRITO – INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS

2.2.1. DOS ENTREVISTADOS

2.2.1.1. IDADES

Pela percentagem, o município de Manatuto (representado por Manatuto Vila) e Bobonaro (representado por Atabae) apresenta uma percentagem de 50% dos entrevistados são jovens (o total de 10 em cada município para a idade do ensino secundário).

2.2.1.2. SEXO

O total dos entrevistados apresenta uma desproporção, porém, é devido a disponibilidade da própria pessoa. Neste preceito, do total dos entrevistados, o género masculino apresenta uma percentagem de 60 % (48 pessoas) e feminino representa 40 % (32 pessoas).

2.2.1.3. NÍVEL DE EDUCAÇÃO

O nível de educação dos entrevistados neste sentido apresenta uma porção de 70% (56 pessoas) a favor dos do ensino secundário.

2.2.2. DA MATÉRIA DA ENTREVISTA

2.2.2.1. PERCEÇÃO SOBRE O TERMO CASAMENTO

As respostas foram maioritariamente afirmativas. Contudo, após a explicação do conceito jurídico, verificou-se que 100% dos entrevistados revelaram uma perceção incorreta, por associarem o casamento exclusivamente à celebração religiosa (o casamento católico previsto no artigo 1476.º e ss do CCTL).

Entretanto a pergunta do inquérito manteve-se vago neste âmbito, o propósito desta é para perceber se os entrevistados entendem o que é o casamento, nos termos da própria lei (do artigo 1467.º do CCTL)³⁸.

2.2.2.2. MOTIVOS PRINCIPAIS DOS CASAMENTOS DOS MENORES

Na maioria dos casos, a gravidez ocorre em primeiro lugar e o casamento ocorre em seguida. As principais vias para o casamento precoce incluem a gravidez, os casamentos arranjados, a pressão parental para formalizar relações e o desejo de algumas jovens de sair de contextos familiares difíceis.³⁹ Entretanto, na nossa anotação no campo, algumas vezes, quando o filho ou a filha casa mais cedo, a família ganha o respeito ou honra porque dentro da sociedade (tradicionalmente) exista a pressão social para que as filhas casarem antes de chegar uma certa idade. Confirmamos a observação da DEBORA CUMMINS sobre o casamento dos que tem a idade de 14 e 15 anos por engravidar fora do casamento e o casamento é a única solução para proteger a honra do menor e a família dela, pois isso leva o sofrimento psicológico para a menina se ela não tem a vontade de casar, mas esforçaram para contrair o matrimónio.

³⁸ **Artigo 1467º do CCTL:** *Casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida, nos termos das disposições deste Código.*

³⁹ Deborah CUMMINS (2017), *Teenage Pregnancy and Early Marriage*, Research on the Decision-Making Pathways of Young Women in the Municipalities of Covalima, Aileu and Dili, P. 10-11.

Quando os cidadãos jovens que não têm acesso à educação, o casamento é visto como o único “caminho da vida”, para chegar o conteúdo da vida.

A pergunta no inquérito indica a opção pela idade inferior de 15, 16, 17 e superior de 18. Ora, pela percentagem das respostas, implica a 60 % para 17 anos de idade; uma figura que revela a falta do conhecimento do termo menoridade.

2.2.2.3. CONSIDERAÇÃO QUE É OU NÃO UMA PRÁTICA COMUM

Os 80 entrevistados entenderam que o casamento (tanto os menores) é uma prática comum, se os dois concordarem, e proceder para a cerimónia de barlaque entre as famílias então conclui o casamento. Algumas vezes não é o casamento que temos de mencionar, mas uma união informal (tradição), ou seja, os que ainda não registadas oficialmente pois os números podem ser maiores.

2.2.2.4. IMPACTO SOCIAL, A SAÚDE REPRODUTIVA DOS MENORES DO SEXO FEMININO E IMPACTOS PSICOLÓGICOS

De acordo com o relatório do censo de 2015, o casamento e a maternidade precoces interrompem a escolaridade e acarretam riscos para a saúde materna e infantil.⁴⁰ Percebemos que o corpo de um menor ou adolescente ainda não está totalmente desenvolvido pois pode ocorrer os riscos como a pressão alta na gravidez (quando a menina está a engravidar) e o risco de morte materna.⁴¹

Hoje em dia, os menores têm duas vezes mais chance de morrer durante a gravidez ou parto.⁴² Pois, os que casaram cedo não têm acesso a informação

⁴⁰ **YOUTH SUMMARY OF THE THEMATIC REPORT**, Timor-Leste Population & Housing Census 2015, P 3

⁴¹ De acordo com UNFPA, Timor-Leste tem uma das mais elevadas taxas de mortalidade materna no Sudeste Asiático (195 por 100 000 nascimentos-vivos) e apenas 57% dos partos são assistidos por profissionais de saúde qualificados, disponível em: <https://timor-leste.unfpa.org/en/topics/maternal-health-12> e <https://www.unicef.org/timorleste/media/5581/file/Timor.pdf>

⁴² Cfr. <https://en.tatoli.tl/2025/06/14/maternal-health-in-timor-leste-challenges-progress-and-the-path-forward/09/>

sobre contraceção (principalmente nos municípios), isso leva a gravidez repetidas, aumentando riscos de anemia, desnutrição e complicações. Às vezes, os menores podem sofrer ansiedade, depressão e baixa autoestima em que eles podem fazer o isolamento social pois muitas deixam a escola. Nesta parte, os dados evidenciam variações não uniformes entre os municípios, cada uma com as suas próprias justificações. Ainda assim, conclui-se que todos os respondentes consideram graves os impactos do casamento de menores, nomeadamente a interrupção da educação, o impacto na saúde, o impacto na vida social, a limitação das oportunidades de emprego e a violação dos direitos da criança.

2.2.2.5. CONHECIMENTO SE HÁ OU NÃO HÁ PROIBIÇÃO LEGAL

Durante a entrevista, 100% dos entrevistados entenderam que existem normas só que não indicam de forma clara qual seria essa norma. Isso violar o *princípio ignorantia iuris non excusat* (art. 5 do CCTL)⁴³ em que todos os cidadãos devem apenas conhecer as leis. Isso faz como que, o Estado de Timor-Leste ainda não socializar sobre essa questão nas áreas rurais pois alguns ONGs que fez a atuação na tarefa de explicar as pessoas sobre o casamento infantil (*child marriage*). Obviamente, no CCTL, define a idade mínima para casar em 17 anos, contudo, pode haver exceções com 16 anos, a idade de emancipação e a autorização dos pais nas situações específicas.

2.2.2.6. NECESSIDADE DAS PESSOAS EM CONHECER AS LEIS

100% dos entrevistados ressaltam a necessidade das pessoas de conhecerem as leis sobre o casamento dos menores é extremamente importante porque a falta

⁴³ **Artigo 5º do CCTL (Ignorância ou má interpretação da lei):** *A ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas.*

da informação pode tornar as famílias sigam apenas costumes ou tradições, sem perceber as consequências legais e sociais.

A sociedade deve conhecer a lei para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, em especial no que se refere à idade mínima para casar. Perante um caso de casamento de menor, a comunidade deve impedir a sua concretização e comunicar de imediato às autoridades competentes, assegurando a proteção efetiva da criança (conforme a maioria da recomendação proposta correspondente a pergunta n.º 18). Com informação clara sobre a finalidade protetiva da lei na saúde reprodutiva e mental dos adolescentes, as pessoas tornam-se mais conscientes dos riscos associados ao casamento precoce. Quarto, os jovens menores que conhecem os seus direitos podem dizer não a pressões familiares ou sociais também podem ter condições de continuar os estudos e buscar a autonomia antes do casamento. Por último, uma sociedade informada respeita mais os direitos do homem e pode reduzir os conflitos que acontece.⁴⁴

2.2.2.7. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – ESTRATÉGIAS PARA PREVENIR O CASAMENTO INFANTIL E SOCIALIZAR AS LEIS

As estratégias para prevenir, maioritariamente foram dadas pelos próprios entrevistados. O casamento infantil é um problema complexo que precisa de várias estratégias, como, em primeiro lugar, socializar os programas de educação sexual e reprodutivos para jovens e famílias, manter os menores na

⁴⁴ Felizmente houve um esforço da parte do Estado, recentemente sobre a importância da divulgação da informação que se encontra no **Artigo 7.º do Decreto Lei do Governo N.º 39/2025 de 3 de Dezembro que Cria a Linha Solidária para o atendimento de casos de violência baseada no género e de violência contra crianças e jovens**): Campanha de divulgação e disseminação de informação 1. O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão promove campanhas de divulgação sobre: a) A existência e funcionamento da Linha Solidária; b) Os direitos das vítimas; c) Os recursos institucionais disponíveis. 2. As campanhas devem ter cobertura nacional e realizadas em todas as línguas nacionais, assegurando a sua expansão a todas as zonas rurais e remotas do país. 3. As campanhas devem promover mudanças de comportamento e sensibilização social sobre os direitos humanos, **igualdade de género e proteção da infância**. Disponível em: https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2025/serie_1/SERIE_I_NO_49.pdf

escola e incentivar bolsas de estudo e apoio escolar para a família de baixa renda. Por um lado, o Estado deve realizar uma campanha de informação nos sucos e aldeias sobre a idade legal para contrair o matrimónio e trabalhar com os líderes comunitários para mudar as normas culturais que incentivam casamentos precoces.

Deve, o Estado criar os projetos que incentivam a autonomia financeira como a formação profissional ou pequenos negócios também construir um clube de jovens para raparigas aprenderem sobre os seus direitos (com o avanço tecnológico, pode estabelecer por um grupo de WhatsApp ou outra rede social).

CONCLUSÃO

O casamento infantil abaixo dos dezasseis anos é juridicamente inadmissível, por configurar impedimento dirimente absoluto e por contrariar a proteção da infância. O ato é inválido e não pode produzir efeitos, independentemente de usos ou práticas locais. Entretanto, o casamento de menores apenas abrange quem completa dezasseis anos e depende de requisitos estritos. Exige autorização parental ou suprimento judicial e requer verificação da capacidade matrimonial nos termos do direito civil. A maioridade ocorre aos dezassete anos e afasta exigências especiais.

Os resultados empíricos revelam desconhecimento do conceito jurídico de casamento, dos limites de idade e das exigências de consentimento. Essa lacuna sustenta uniões precoces, algumas proibidas por se situarem abaixo da idade mínima absoluta e outras inválidas por falta de cumprimento dos requisitos legais, ainda que acima dos dezasseis anos. O cerne atribuída ao rito religioso ou ao costume, sem validação civil, aprofunda a divergência entre normas formais e práticas locais.

Propõem-se três eixos de intervenção, nomeadamente, a educação jurídica comunitária dirigida a famílias, líderes tradicionais e escolas, com distinção clara entre proibição absoluta e admissibilidade condicionada. De seguida, trata-se também da fiscalização efetiva da idade e do consentimento em todas as formas de casamento, incluindo o barlaque, em conformidade com a capacidade matrimonial civil. Por fim, houve também menção sobre harmonização prática entre direito costumeiro e direito formal, com salvaguarda de que nenhum uso ou costume afasta a proibição do casamento infantil ou as condições legais do casamento de menores. A proteção de crianças e jovens requer informação acessível, aplicação consistente da lei e respeito pelos requisitos de idade, consentimento e capacidade.

BIBLIOGRAFIA

1. **ASCENSÃO**, José de Oliveira (2000), *Direito Civil Teoria Geral*, Vol. I, Introdução | As Pessoas | Os Bens, 2.^a Edição, Coimbra Editora.
2. **GONÇALVES**, Nuno Miguel Picardo Lopes Lucas (2018), *Casamento Infantil e a Ordem Jurídica Internacional - Estudo dos Instrumentos de Direitos Humanos na Ásia e no Médio Oriente*, Dissertação no âmbito do Mestrado em Direito e Prática Jurídica com especialização em Direito Internacional e Relações Internacionais da Universidade de Lisboa, Lisboa.
3. **MARTINS**, Norberto (2007), *Direito da Família e dos Menores: Parte 2, Direitos das Crianças*, Manual de apoio ao Curso M7, Projecto Apoio ao Desenvolvimento dos Sistemas Judiciários (no âmbito do Programa PIR PALOP II – VIII FED) Formação contínua para Magistrados, e disponível em: <http://www.csmj.cv/images/sampledata/fruitshop/MANUAL---D.compressed.pdf>.
4. **MOTA PINTO**, Carlos Alberto da (2005), *Teoria Geral do Direito Civil*, 4.º Edição por António Pinto Monteiro, e Paulo Mota Pinto, Coimbra Editora
5. **NUNO**, Isaura Liberal (2018), *A Proibição do Casamento Infantil Como Defesa dos Direitos Humanos*, Dissertação no âmbito do Mestrado Profissionalizante em Direito Internacional e Relações Internacionais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, e disponível em: <https://repositorio.ulisboa.pt/handle/10451/37367>.
6. **VASCONCELOS**, Pedro Bacelar de (2011), *et. al., Constituição RDTL Anotada*, Editor: Direitos Humanos-Centro de Investigação Interdisciplinar Escola de Direito da Universidade do Minho Campus de Gualtar, Braga.
7. **NEVES**, José Moreira das (2007), *Direito da Família e dos Menores: Parte 1. Casamento e Filiação*, Manual de apoio ao Curso M7, Projecto Apoio ao

Desenvolvimento dos Sistemas Judiciários (no âmbito do Programa PIR PALOP II – VIII FED) Formação contínua para Magistrados, disponível em: <http://www.csmj.cv/images/sampledata/fruitshop/MANUAL---D.compressed.pdf>.

8. VALLE, Jaime (2004), *O Casamento na Ordem Jurídica Timorense Actual: Perspectivas de Evolução*, no prelo (cópia cedida pelo autor), disponível em: <https://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Valle-Jaime-O-Casamento-na-Ordem-Juridica-Timorense-Actual-Perspectivas-de-Evolucao.pdf>).
9. VASCONSELOS, Pedro Pais de Teoria *Geral do Direito Civil*, 4ª Ed. Almedina, 2007.
10. VITAL, Nelinho, *A Reforma do Direito de Família em Timor-Leste: Promovendo um Sistema Forte e Autenticamente Timorense*, Apresentação feita na Palestra realizada na Faculdade de Direito da Universidade de Macau, 2017 disponível em: [http://www.networktimor.org/uploads/1/1/9/7/119766361/nelinho_vital pp. 27 - 236.pdf](http://www.networktimor.org/uploads/1/1/9/7/119766361/nelinho_vital_pp.27-236.pdf)
11. VARELA, Antunes (1993), *Direito da Família*, 3ª ed., 1.º volume, Livraria Petrony;
12. MENDES, João de Castro & SOUSA, Miguel Teixeira de (1990/1991), *Direito da Família*, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa;
13. LIMA, Pires de & VARELA, Antunes (1992), *Código Civil Anotado*, Volume IV, 2.ª Revisão revista e actualizada, Coimbra;
14. COELHO, Francisco Pereira & OLIVEIRA, Guilherme de (2014), *Curso de Direito da Família*, Volume I, 4ª ed., Coimbra Editora;

15. **FERNANDES, Luís Carvalho & PROENÇA, José Brandão**, *Comentário ao Código Civil: Parte Geral*, Universidade Católica Editora;
16. **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE**;
17. **CÓDIGO CIVIL DE TIMOR LESTE**, Lei n.º 10/2011 de 14 de Setembro;
18. <https://www.diligenteonline.com/casamento-precoce-em-timor-leste-desafios-consequencias-e-acoes-legais-para-proteger-mulheres-e-criancas/>
19. <https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/casa--casa|--casamento/4942>
20. <https://timor-leste.unfpa.org/en/topics/maternal-health-12>
21. **INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA DE TIMOR-LESTE [INETL, I.P.]** (2022), *Fertility and Nuptiality Summary Report: 2022 Timor-Leste Population and Housing Census*. INETL, I.P., P. 9. (disponível em: https://inetl-ip.gov.tl/wp-content/uploads/2024/05/Fertility-and-Nuptuality_Summary_2022.pdf).
22. **CUMMINS, Deborah** (2017), *Teenage Pregnancy and Early Marriage, Research on the Decision-Making Pathways of Young Women in the Municipalities of Covalima, Aileu and Dili* (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/318672858_Teenage_Pregnancy_and_Early_Marriage_Research_on_the_Decision-Making_Pathways_of_Young_Women_in_the_Municipalities_of_Covalima_Aileu_and_Dili).
23. **YOUTH SUMMARY OF THE TEMATIC REPORT**, Timor-Leste Population & Housing Census 2015 (disponível em: https://timor-leste.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/census_booklet_%20YOUTH_long.ver%201.pdf)
24. [Fertility-and-Nuptiality-Report_16042024_Optimized.pdf](#)

ANEXO

UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR LOROSA'E

KAZAMENTU MENOR

PESKIZADOR SIRA:

1. DR. TEÓFILO JOSÉ MARIA DE JESUS
2. DRA. PRYSCILIA A. DIAS XIMENES
3. DR. JOÃO DA CRUZ DA IMACULADA DE ARAÚJO
GOMES

FACULDADE DE DIREITO

KESTIONÁRIU KONA-BÁ KAZAMENTU MENOR IHA TIMOR-LESTE

SEKSAUN 1: INFORMASAUN PESOÁL

1. **Naran:** _____

2. **Idade:**

- Menuz husi idade 12
- Idade 12-15
- Idade 16-18
- Liu husi idade 18

3. **Sexu:**

- Mane
- Feto

4. **Nível edukasaun:**

- Laiha edukasaun formál
- Ensinu primáriu
- Ensinu sekundáriu
- Ensinu superior
- Seluk: _____

5. **Lokalidade:**

- Urbana
- Rurál

SEKSAUN 2: KESTAUN KONA-BA KAZAMENTU MENOR

6. **Ita hatene salda mak kazamentu?**

- Hatene
- La Hatene

7. **Dalaruma ita rona ona kona-bá kazamentu menor iha ita nia Munisípiu/Postu/suku?**

- Los
- Lae

8. **Ho idade hira maka ita ou ema balu mak ita kofese kaben ona?**

- Menuz husi idade 15
- Ho idade 15-18

Ho idade 18-20

9. Motivu prinsipál saída mak iha kazamentu ho idade ki'ik?

- Presaun familia
- Tradisaun kultural
- Kondisaun ekonómika sira
- Isin rua sedu
- Seluk: _____

10. Tuir ita nia hanoin katak kazamentu menor ne'e nu'udar prátika balbain ona iha ita nia Komunidade?

- Los
- Lae

11. Tuir ita nia hanoin, impaktu prinsipál kona-bá kazamentu menor bá labarik ki'ik sira saída?

- Interompe bá edukasaun
- Impaktu bá saúde
- Impaktu bá vida sosiál
- Limite oportunidade empregu sira
- Viola direitu labarik sira nian
- Seluk: _____

12. Kazamentu menor afeta bá saúde reprodutiva feto sira nian?

- Los, at los
- Lae
- La hatene

SEKSAUN 3: KONA-BA KOÑESIMENTU NO SOSIALIAZASAUN LEI SIRA

13. Ita hatene katak iha lei sira mak bandu atu prátika kazamentu menor?

- Los
- Lae

14. Oinsá mak ita hatene kona-bá lei sira ne'e? [Hatan wainhira ita hatan los iha n.º 13]

- Rona tutan
- Tuir Formasaun
- Husi Média sosiál
- Seluk: _____

15. Tuir ita nia hanoin, ema hotu iha ita nia Munisípiu/Postu/Suku hatene kona-bá lei sira ne'e?

- Los
- Lae
- Seluk: _____

16. Dalan diak saida mak atu bele sosializa kona-bá lei sira ne'ebé bandu kazamentu menor?

- Kampaña ká sosializasaun
- Programa edukasaun
- Transmite husi Rádiu ka Televizaun
- Sorumutu Komunitária
- Seluk: _____

SEKSAUN 4: SUJESTAUN KÁ OPINIAUN SIRA

17. Tuir ita nia hanoin, medida saida mak tenki foti atu kombate kazamentu menor?

- Kampaña
- Aplika lei sira ho diak ká rigoroja
- Fó apoiu finanseira bá família mokit sira
- Seluk: _____

SEKSAUN 5: KONSIDERASAUN IKUS

18. Ita nia sujestaun ká komentáriu adisional saida mak oinsá atu prevene kazamentu menor iha ita nia sosidade?

- : _____